

МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті розглядається методологія діагностики готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до міжнародної комунікації. Визначено чотири основні критерії готовності: когнітивно-лінгвістичний, операційно-діяльнісний, мотиваційно-ціннісний та рефлексивно-оцінний. Для кожного з критеріїв запропоновано відповідні інструменти діагностики, що забезпечують комплексну та об'єктивну оцінку. Розроблена методологія може бути використана для вдосконалення системи мовної підготовки у військових навчальних закладах.

Ключові слова: міжнародна комунікація, офіцери ЗСУ, діагностика готовності, методологія, критерії оцінювання.

Вступ. Сучасний етап розвитку системи військової освіти України, особливо в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів, супроводжується новими викликами, що зумовлені необхідністю підготовки офіцерського складу до міжнародної комунікації. Активна участь українських військовослужбовців у міжнародних операціях, спільних навчаннях та програмах співпраці з НАТО висуває нові вимоги до рівня їхньої іншомовної компетентності, яка включає володіння професійною термінологією, здатність до міжкультурної взаємодії та ефективного інформаційного обміну в багатонаціональному середовищі.

Одним із ключових етапів формування такої готовності є діагностика рівня підготовленості майбутніх офіцерів Збройних Сил України (далі – ЗСУ) до

міжнародної комунікації. Вона дозволяє не лише оцінити рівень їхнього іншомовного професійного спілкування, а й визначити оптимальні освітні траєкторії та технології навчання. Комплексний підхід до діагностики забезпечує об'єктивність оцінювання та дає змогу коригувати підготовку відповідно до сучасних викликів військової сфери. Враховуючи зростаючу роль цифровізації освіти та розширення можливостей дистанційного навчання, актуальним є створення інноваційної комплексної системи оцінювання, яка відповідає б сучасним міжнародним стандартам мовної підготовки військових фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про значну увагу науковців до проблеми підготовки військових кадрів до міжнародної комунікації. Зокрема, дослідження теоретичних та методичних засад професійної іншомовної підготовки офіцерів ЗСУ за стандартами НАТО проводила О. Канова, яка у своїй дисертації акцентувала увагу на необхідності адаптації навчальних програм до вимог Альянсу [1]. О. Войтех обґрунтовує методологічні засади такої підготовки, підкреслюючи важливість міжкультурної комунікації та володіння іноземними мовами [2]. Зі свого боку Л. Нанівська та П. Лозинський аналізують підготовку майбутніх офіцерів сухопутних військ до міжкультурної комунікації у професійній діяльності, визначаючи ключові характеристики та перспективні напрями інновацій у цьому процесі [3]. Дослідження шляхів підвищення ефективності мовної підготовки офіцерів ЗСУ проводили також інші науковці, зокрема, Ю. Пащук та М. Торська розглянули стратегії вдосконалення мовної підготовки військовослужбовців [4]. Безумовно вагомим є внесок Л. Гребенюк, яка дослідила формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки [5]. Згадані та інші дослідження у цій сфері підкреслюють важливість комплексного підходу до формування та діагностики готовності офіцерів до міжнародної комунікації, враховуючи як мовні, так і міжкультурні аспекти, однак вони здебільшого зосереджені на окремих аспектах підготовки, таких як мовна компетентність або міжкультурна взаємодія. Водночас питання розробки цілісної методології оцінювання готовності майбутніх офіцерів до

міжнародної комунікації залишається недостатньо вивченим, що обґрунтовує наукову новизну та актуальність даного дослідження.

Мета статті. Метою статті є розробка методологічного апарату для діагностики готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до міжнародної комунікації шляхом визначення критеріїв та відповідних інструментів оцінювання.

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Для ефективної діагностики готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до міжнародної комунікації важливо чітко визначити сутність та структуру цього феномену, спираючись на нормативні документи та стандарти, які регламентують вимоги до професійної компетентності військових фахівців у цій сфері.

Розгляд сутності та структури готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до міжнародної комунікації потребує врахування стандартів, які регламентують вимоги до їхньої професійної компетентності у цій сфері. Так, стандарт вищої освіти України для підготовки офіцерів тактичного рівня серед програмних результатів навчання визначає здатність ефективно спілкуватися іноземною мовою за професійним спрямуванням та здійснювати комунікацію з представниками різних професійних груп, включаючи військовослужбовців з інших країн [6]. Політика Міністерства оборони України у сфері військової освіти одним з пріоритетів визначає досягнення військовослужбовцями рівня володіння іноземною мовою не нижче СМР 2 за стандартом НАТО STANAG 6001, необхідного для впровадження стандартів НАТО, участі у міжнародних заходах та операціях [7, с. 6]. Каталог військово-професійних компетентностей офіцерів тактичного рівня також включає здатність спілкуватися іноземною мовою та здійснювати професійну діяльність спільно з представниками держав-членів НАТО [8]. Отже, нормативна база підкреслює важливість іншомовної комунікативної компетентності як невід'ємної складової професійної готовності офіцерів ЗСУ.

Ці нормативні вимоги підтверджують, що формування іншомовної комунікативної компетентності офіцерів є не лише освітньою, а й стратегічною необхідністю. Відповідно, методологія діагностики рівня їхньої готовності до

міжнародної комунікації має враховувати як вимоги стандартів військової освіти, так і реальні професійні ситуації, що виникають під час міжнародної взаємодії.

Розробка ефективної методології діагностики готовності офіцерів до міжнародної комунікації потребує чіткого визначення структури та критеріїв цієї готовності. У межах авторського дослідження на тему «Формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до міжнародної комунікації у професійній діяльності» (спеціальність 015 Професійна освіта) визначено, що готовність до міжнародної комунікації є складною багатовимірною характеристикою, яка включає когнітивні, діяльнісні, мотиваційні та рефлексивні компоненти. На основі аналізу наукових джерел, військових стандартів та особливостей підготовки офіцерів ЗС України виокремлено чотири основні критерії готовності:

1) когнітивно-лінгвістичний, який охоплює рівень володіння іноземною мовою (відповідно до STANAG 6001), розуміння особливостей міжкультурної комунікації, вміння обробляти іншомовну військово-професійну інформацію;

2) операційно-діяльнісний, котрий включає здатність здійснювати ефективну комунікацію в міжнародному середовищі, вміння вирішувати професійні завдання засобами іноземної мови, здатність до командної роботи в міжнародному контексті;

3) мотиваційно-ціннісний, котрий оцінюється за такими показниками, як цілісність професійно-особистісних якостей, прагнення до професійного саморозвитку, ціннісне ставлення до міжкультурного діалогу та взаємодії;

4) рефлексивно-оцінний, до якого належать здатність до адекватного самоаналізу та самооцінки, критичне мислення, здатність до самовдосконалення.

Кожен критерій має три рівні сформованості (високий, середній, низький), що дозволяє здійснювати всебічну оцінку рівня готовності офіцерів.

Для обґрунтування вагомості кожного критерію було проведено експертне опитування за участю 13 висококваліфікованих фахівців військової сфери (науково-педагогічні працівники ВВНЗ, офіцери з досвідом міжнародних операцій, мовної підготовки та наукової діяльності). Результати ранжування

засвідчили високу узгодженість оцінок експертів (коефіцієнт конкордації Кендалла $W = 0.967$, $p < 0.001$), що підтверджує валідність вибраних критеріїв. Найбільшу вагу мають когнітивно-лінгвістичний (35%) та операційно-діяльнісний (35%) критерії, що підкреслює їхню ключову роль у формуванні готовності офіцерів до міжнародної комунікації. Мотиваційно-ціннісний (20%) і рефлексивно-оцінний (10%) критерії отримали нижчі оцінки, проте залишаються важливими і мають бути враховані. На підставі отриманих результатів розроблено формулу інтегрального показника готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до міжнародної комунікації у професійній діяльності:

$$R = 0.35 \times K + 0.35 \times O + 0.20 \times M + 0.10 \times P,$$

де K , O , M , P – оцінки за 100-бальною шкалою за когнітивно-лінгвістичним, операційно-діяльнісним, мотиваційно-ціннісним і рефлексивно-оцінним критеріями відповідно. Когнітивно-лінгвістичний критерій визначається через стандартизовані тести за STANAG 6001 та завдання з обробки іншомовної інформації; операційно-діяльнісний – через симуляції реальних ситуацій міжнародної взаємодії та практичні завдання; мотиваційно-ціннісний – шляхом психологічного тестування та анкетування щодо професійних цілей; рефлексивно-оцінний – через самооцінювання та аналіз портфоліо досягнень.

Інтегральний показник готовності (R) інтерпретується відповідно до стандартизованої 100-бальної шкали, що застосовується у ВВНЗ для оцінювання навчальних досягнень здобувачів [9]. Використання цієї уніфікованої шкали гарантує єдиний підхід до оцінювання та забезпечує зрозумілу інтерпретацію результатів діагностики всіма учасниками освітнього процесу.

Функціональний (високий) рівень ($0.8 \leq R \leq 1.0$) відповідає оцінкам «відмінно» (90-100 балів) та «дуже добре» (80-90 балів). Офіцери цього рівня впевнено володіють іноземною мовою, розуміють міжкультурні особливості та ефективно застосовують комунікативні стратегії, що дозволяє їм успішно виконувати професійні завдання в міжнародному середовищі.

Адаптивний (середній) рівень ($0.5 \leq R < 0.8$) відповідає оцінкам від «достатньо» до «добре» (50-79 балів). Військовослужбовці на цьому рівні мають базові навички міжнародної комунікації, які забезпечують ефективне спілкування у стандартних ситуаціях, проте можуть стикатися з труднощами в умовах підвищеної складності.

Базовий (низький) рівень ($R < 0.5$) асоціюється з оцінкою «незадовільно» (менше 50 балів). Офіцери цієї категорії мають обмежену готовність до міжнародної комунікації та потребують значного вдосконалення мовної підготовки, міжкультурної компетентності та комунікативних навичок. Запропонований підхід до диференціації рівнів готовності є логічно обґрунтованим та узгоджується зі стандартами військової освіти. Він забезпечує об'єктивність оцінювання, дозволяє чітко ідентифікувати сильні та слабкі сторони кожного офіцера та приймати обґрунтовані рішення щодо подальшої підготовки.

Висновки. Розроблена методологія діагностики готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до міжнародної комунікації є ефективним інструментом удосконалення їхньої професійної підготовки. Вона ґрунтується на чотирьох ключових критеріях: когнітивно-лінгвістичному, операційно-діяльнісному, мотиваційно-ціннісному та рефлексивно-оцінному, що забезпечує комплексну оцінку рівня сформованості необхідних знань, умінь і навичок. Валідність запропонованих критеріїв підтверджена експертним опитуванням, а формула інтегрального показника забезпечує об'єктивність оцінювання.

Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення освітнього процесу за кількома напрямками. Зокрема, визначення індивідуальних профілів готовності курсантів дозволяє адаптувати навчальні програми та методики відповідно до їхніх потреб. Крім того, діагностичні дані можуть слугувати основою для коригування робочих програм навчальних дисциплін і навчальних планів, посилюючи ті аспекти підготовки, які виявилися недостатньо розвиненими. Регулярне проведення діагностики на основі запропонованої методології забезпечує можливість відстежувати динаміку готовності курсантів

і оцінювати ефективність впроваджених освітніх заходів, що сприяє підвищенню якості військової освіти.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на апробацію методології у військових навчальних закладах з подальшою адаптацією інструментів діагностики до специфіки підготовки офіцерів різних родів військ. Доцільним є вдосконалення діагностичних методик, що враховуватимуть професійні вимоги до військовослужбовців залежно від їхньої спеціалізації, а також інтеграція сучасних цифрових технологій для підвищення точності та надійності оцінювання. Особливої уваги потребує дослідження зв'язку між рівнем готовності офіцерів до міжнародної комунікації та їхньою успішністю у професійній діяльності.

Практичне впровадження розробленої методології діагностики, включно з її пілотним тестуванням у Військовій академії (м. Одеса), дозволить системно відстежувати динаміку готовності майбутніх офіцерів до міжнародної комунікації, оперативно коригувати навчальний процес та забезпечувати його відповідність індивідуальним освітнім траєкторіям курсантів. Це, у свою чергу, сприятиме формуванню висококваліфікованого офіцерського корпусу, здатного ефективно діяти в багатонаціональному середовищі та посилювати обороноздатність України.

Література:

1. Канова Л. П. Теоретичні та методичні засади професійної іншомовної підготовки офіцерів ЗСУ за стандартами НАТО : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2024. 523 с.

2. Войтех О. Принципи та підходи до підготовки національного персоналу Збройних Сил України до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. *Військова освіта*. 2019. № 1. С. 93–101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2019_1_10 (дата звернення: 10.02.2025).

3. Нанівська Л. Л., Лозинський П. І. До питання підготовки майбутніх офіцерів сухопутних військ до міжкультурної комунікації у професійній

діяльності. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2022. Вип. 90. С. 98–102. URL: <https://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/90/20.pdf> (дата звернення: 10.02.2025).

4. Пащук Ю., Торська М. Дослідження шляхів підвищення ефективності мовної підготовки слухачів інтенсивних курсів іноземних мов Збройних Сил України. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки*. 2021. № 1(24). С. 336–352. DOI: 10.32453/pedzbirnyk.v24i1.648 (дата звернення: 10.02.2025).

5. Гребенюк Л. В. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2019. 264 с.

6. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 № 1168. URL : <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/2022/Standarty.Vyshchoyi.Osvity/Zatverdzeni.Standarty/01/31/253-Viysk.upr-bak.31.01.22.pdf> (дата звернення: 10.02.2025).

7. Політика Міністерства оборони України у сфері військової освіти. 2021 р. URL : https://www.mil.gov.ua/content/education/politika_mou_osvita.pdf (дата звернення: 10.02.2025).

8. Про організацію підготовки офіцерського, сержантського і старшинського складу у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти : наказ Міністерства оборони України від 20.06.2024 № 405/нм. URL : https://www.mil.gov.ua/content/education/03_10_PDF%20_1.pdf (дата звернення: 10.02.2025).

9. Про затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, закладах

фахової передвищої військової освіти : наказ Міністерства оборони України від 15.02.2024 № 120. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-24#Text> (дата звернення: 10.02.2025).

УДК 371.3

*Юлія Твердохліб,
викладач кафедри іноземних мов та
військового перекладу, к.політ.н.,
Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного*

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ КУРСАНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ГРУПАХ ПОВНОГО СКЛАДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ

Наказ Державної служби якості освіти № 01-10/61 від 30.03.2023 року [3] встановлює обов'язкову вимогу щодо поділу академічної групи на дві підгрупи для проведення практичних занять з іноземної мови, проте в умовах правового режиму воєнного стану забезпечення виконання даної норми законодавства під час підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів не завжди є можливим, що стає викликом для викладача та спонукає його до пошуку інноваційних підходів у викладанні. Нищення матеріально-технічної бази та навчальних корпусів ВВНЗ ракетами та БПЛА ворога утруднює можливість поділу курсантів на підгрупи і досить часто викладач іноземної мови вимушений працювати з монолітним рівнем знань курсантів у повній академічній групі в умовах відсутності доступу до ІКТ, мультимедійних дошок, інтернету та достатньої кількості навчальних посібників. Проте вимогою часу та національної безпеки України є закріплений у Конституції України курс на євроінтеграцію та вступ до НАТО, і, відповідно, Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки